

FTORID-IONLI VA SUPER-IONLI QOPLAMALARNI O'RGANISH.

Davronov Shaxbos Erkin o'g'li

Abu Ali Ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti "Tibbiyotda innovatsion axborot texnologiyalari, Biofizika" kafedrasasi assistenti

Annotatsiya. Mikro va optoelektronikada qo'llaniladigan elektr o'tkazuvchan qoplamalar etarlicha yuqori shaffoflikka ega bo'lishi kerakligi sababli, biz olingan ftoridli qoplamalarning uzatish spektrlarini o'lchash, ftorid-ionli va super-ionli qoplamalarni o'rganish.

Kalit so'zlar. CeF_3 , elektr o'tkazuvchan qoplamalar, spektr, ftoridli birikmala, radiatsiya, izolyator, optoelektronika, mikroelektronika, o'tkazuvchan qoplama, shaffof jism.

Ftorid birikmalaridan CeF_3 va LaF_3 elektr o'tkazuvchan qoplama sifatida sinovdan o'tkazildi. CeF_3 va LaF_3 qoplamalari 60 dan 300 °C gacha bo'lgan har xil haroratida shisha tagliklarga yotqizilgan. Taglikning harorati oshishi bilan, qoida tariqasida, yotqizilgan materialning cho'kish tezligi pasayadi. Ftoridli qoplamalarning cho'kish tezligi 60 °C, 100 substrat haroratida 7 ÷ 8 nm / min, 6,6 ÷ 7 nm / min, 6 ÷ 6,6 nm / min, 4,6 nm / min, 4,2 nm / min, 3,8 nm / min edi, 60 °C, 150 °C, 200 °C, 250 °C, 300 °C. Qoplamaning qalinligi mos ravishda 76-100 nm edi. Mikro va optoelektronikada qo'llaniladigan elektr o'tkazuvchan qoplamalar yetarlicha yuqori shaffoflikka ega bo'lishi kerakligi sababli, biz 1-rasmda ko'rsatilgan, olingan ftoridli qoplamalarning uzatish spektrlarini o'lchadik.

LaF_3 qoplamasi va $T = 250$ °C gacha qizdirilgan substratga yotqizilgan CeF_3 qoplamasi alohida qiziqish uyg'otadi. 370 - 1100 nm spektral mintaqada bu qoplamalarning shaffofligi ~ 92% ni tashkil qiladi. Ma'lumki, CeF_3 va LaF_3 qoplamalari ma'lum bir harorat yukida ion o'tkazuvchanligini ko'rsatadi; superioronga aylanadi. CeF_3 va LaF_3 qoplamalarining fizik xususiyatlari juda kam o'rganilgan.

Ishlar [1], [2] tarkibiy va morfologik o'zgarishlarni taglik haroratining funktsiyasi sifatida, shuningdek, haroratga qarab elektr o'tkazuvchanligining o'zgarishini ko'rib chiqadi. CeF_3 va LaF_3 birikmalari juda keng tarmoqli bo'shlig'iga ega, bu ularni amalda izolyatorga aylantiradi. Yutish koeffitsienti 250 – 300 nm radiatsiya spektrining ultrabinafsha mintaqasida joylashgan [2]. Yutish miqdori ishlab chiqarish texnologiyasiga bog'liq.

CeF_3 plyonkalarining strukturaviy tahlili shuni ko'rsatdiki, CeF_3 qatlamlari taglikkaga vertikal yo'naltirilgan olti burchakli fazaning donalaridan iborat. Vertikal yo'nalish taglikning yuqori haroratida sodir bo'ladi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, mukammal donalarning o'sishi uchun optimal harorat 230 - 280 $^{\circ}C$ oralig'ida.

1-rasm Turli xil haroratlarda shisha tagliklarga yotqizilgan ftoridli qoplamalarning uzatish spektrlari.

Haroratga qarab CeF₃ va LaF₃ qoplamalarining qarshiligini o'lchash uchun biz [2] da tasvirlangan dizaynga o'xshash kontakt elektrodlari dizaynini tanladik. Elektr maydonida CeF₃ va LaF₃ dielektriklarining qutblanishi sodir bo'ladi, lekin doimiy maydonda o'tkazuvchanlik yo'q. Qoplamani ishlab chiqarish texnologiyasiga qarab, ma'lum bir haroratda o'tkazuvchanlikning ion komponenti oshishi kerak, chunki CeF₃ va LaF₃ superionik materiallardir. Ion o'tkazuvchanligi yuqori bo'lgan hududni

aniqlash uchun o'tkazuvchanlikning haroratga bog'liqligini tadqiq qilish kerak. CeF_3 va LaF_3 qoplamalarining qarshiligini vakuumli o'rnatishdagi harorat yukiga qarab o'lchash yaxshiroqdir, chunki kislorod yuqori haroratda havo atmosferasida fluor va lantan ionlariga ta'sir qiladi, natijada seriyning yangi oksiflorid birikmalari va lantan hosil bo'ladi. Ion va yuqori ionli materiallarning elektr o'tkazuvchanligi va optik shaffofligi uchun mas'ul bo'lgan texnologik rejimlar bo'yicha tadqiqotlarni davom ettirish kerak.

CeF_3 va LaF_3 asosidagi elektr o'tkazuvchan fluoridli qoplamalarni tekshirish boshlandi. Fluoridli qoplamalar shisha tagliklarga 60 dan 300 $^{\circ}C$ gacha bo'lgan haroratlarda va har xil cho'kish tezligida 3,8 dan 8 nm / min gacha cho'ktiriladi. CeF_3 va LaF_3 qoplamalari ma'lum bir harorat yuki ostida ion o'tkazuvchanligini ko'rsatadi; superionga aylanadi. Mikro va optoelektronikada qo'llaniladigan elektr o'tkazuvchan qoplamalar etarlicha yuqori shaffoflikka ega bo'lishi kerakligi sababli, biz olingan fluoridli qoplamalarning uzatish spektrlarini o'lchadik, shundan LaF_3 qoplamasi va CeF_3 qoplamasi $T = 250^{\circ}C$ ga qizdirilgan tagliklarga yotqizilganligini ko'rish mumkin. 370 - 1100 nm spektral mintaqada ushbu qoplamalarning shaffofligi $\sim 92\%$ ni tashkil qiladi. Ion o'tkazuvchanligi yuqori bo'lgan hududni aniqlash uchun o'tkazuvchanlikning haroratga bog'liqligini tadqiq qilish kerak. Ion va yuqori ionli materiallarning elektr o'tkazuvchanligi va optik shaffofligi uchun aloqador bo'lgan texnologik rejimlar bo'yicha tadqiqotlarni davom ettirish kerak. Ion bog'langan kristallarning sirtga yaqin zonalarining elektron tuzilishi nazariy jihatdan o'rganiladi. Ion bog'lanishga ega bo'lgan nanozarrachalarning sirt hududlariga ketma-ket qo'llaniladigan umumlashtirilgan Zeyts-Madelung modelida ion kristallarida $E_{gs/b}$ bog'liqligi uchun biz tarmoqli bo'shlig'ining darajali bo'shliq holatini olishimiz ko'rsatilgan va bu variatsiya-bo'shliqning chuqurligi $E_{gs/b}$ sharti bilan aniqlanadi ($x,y=const,z=const$).

O'xshash nanozarrachalar sirtining mahalliy holatlarining elektron tuzilishi ularning elektronlarining energiya diapazoniga qarab uch turdagi mumkin bo'lgan

sirt holatlarini ko'rsatadi: tarmoqli, oraliq' ichida va diapazon oxiri energiyasidan yuqori. Bu local holatlarning xususiyatlari. Lokal holatlar Tamm darajalaridan aslida farq qilmaydi, oraliq energiya mintaqasi esa (sirt o'tkazuvchanlik zonasining pastki qismidan varizonallikning yuqori chegarasigacha Tamm holatlariga xos bo'lmagan yangi xususiyatlarga ega).

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. A.K. Dorai, S. Subramanian, N. Hellar, J. Leiro. "Influence of substrate temperature on CeF₃ thin films prepared by thermal evaporation" // Materials Chemistry and Physics. –2014. –Vol.143. –P.765 – 772.
2. X. Yu, S. Kato, H. Ito, S. Ono, M. Kase and M. Cadatal-Raduban. "Filterless tunable photoconductive ultraviolet radiation detector using CeF₃ thin films grown by pulsed laser deposition" // AIP Advances. –2020. –№ 10. –Article 045309.
3. D.H. Meadows, D.L. Meadows, J. Randers, W.W. Behrens. The limits to growth., –N.Y.: Universe Books, 1972.
4. Эркин Ш. и др. Технология получения тонкослойных гетероструктур n-cds/p-cef₃ и исследование их электрических свойств //Results of National Scientific Research International Journal. – 2022. – Т. 1. – №. 7. – С. 326-338.
5. 12. А.Т. Темиров. "Формирование пленок ZnO определенной структуры с заданными электрическими и структурными свойствами" // Системные технологии. –2016. –№ 20. –С. 78 – 83.
- 6 Темиров С. А. Геометрическая конструкция параболоидного концентратора //academic research in educational sciences. – 2022. – т. 3. – №. 7. – с. 353-357.
7. Amonovich T. S. How to make a paraboloid solar concentrator //Gospodarka i Innowacje. – 2022. – Т. 24. – С. 596-605.
8. Kamolov J., Saidov S. Разработка математической модели нестационарного процесса нагрева и охлаждения тонкой пластинки с керметным покрытием //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. А6. – С. 626-635.

9. Kamolov J., Saidov S. Селективно-поглощающие покрытия на основе металлокерамических материалов //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. А6. – С. 655-663.
10. Саидов С. О. и др. Вакуумланган қуёш иссиқлик қабул қилгичлар учун селективлик коэффициентини аниқлаш билан композицион қопламаларни ишлаб чиқиш //international scientific research conference. – 2022. – Т. 1. – №. 3. – С. 18-22.
11. Файзиёв Ш. Ш. и др. Композицион қопламаларнинг акс этириш спектрларини ўлчаш, селективлик коэффициентини аниқлаш //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 4. – С. 401-404.
12. Саидов С. О. и др. Анализ влияния толщины прозрачного проводящего покрытия и температуры отжига на оптические и электрофизические свойства покрытия на примере ZN (AL) O (AZO) //Results of National Scientific Research. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 111-120.
13. Хojiyevich B. E. et al. “beshinchisi ortiqcha” metodi yordamida talabalarga “klinik dozimetriya uchun asboblar” mavzusini tushuntirish //pedagogs jurnali. – 2022. – Т. 15. – №. 1. – С. 93-97
14. Хojiyevich B. E. et al. “Ajurli arra” metodi yordamida talabalarga “asosiy dozimetrik kattaliklar” mavzusini tushuntirish //E Conference Zone. – 2022. – С. 11-15.
15. Sadikovich N. E. et al. energy-saving and environmentally friendly technologies for vulcanization of elastomeric compositions //Results of National Scientific Research. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 101-105.
16. Atoyevich T. A. et al. diod rejimida ulangan maydon tranzistoriga yorug'lik ta'sirini o'rganish //Results of National Scientific Research. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 106-110.